

Dialettica del paradosso: l'aborto e la morte del pensiero collettivo

di Francesco Freschi

1. Il dialogo con il paradosso

Molte sono le opinioni sulla gravidanza di una donna e su cosa avvenga in quei primi nove mesi. Alcuni sostengono che il bambino sia tale solo dopo lo sviluppo completo del cervello, altri che prima dei tre mesi non si possa parlare di "persona", si sente spesso la celebre frase "è solo un grumo di cellule!".

In primo luogo, è un'evidenza scientifica che anche dopo la nascita, il processo di sviluppo non sia terminato e che il cervello non sia del tutto formato.¹ Perciò è escluso considerare "bambini" solo coloro che hanno completato lo sviluppo encefalico.

In secondo luogo, non c'è congruenza tra le decisioni degli Stati: in Italia si può abortire nei primi tre mesi di gravidanza, ma in altri Stati il limite cambia. Sembra che la vita inizi in momenti diversi in base al paese in cui ci si trova. Pensare che un "grumo di cellule" possa diventare un essere umano sembra rimandare a un'azione magica: un attimo prima c'è "un agglomerato organico", quello dopo una persona avente dei diritti inviolabili. Perciò queste cellule diventerebbero "persona umana" sulla base di una decisione arbitraria; dunque l'opinione è forse una nuova scienza?

La dignità umana non è riducibile ad un organo corporeo, né a un momento particolare del suo sviluppo complessivo, essendo questo un *unicum*. Come osservava l'importante genetista francese Jerome Lejeune: questa è la vita umana. Non si può veramente separare – come fossero soggetti diversi – il feto dal bambino, l'adolescente dal giovane, l'adulto dall'anziano, si tratta del medesimo processo di sviluppo umano.

Dunque, le affermazioni di partenza sono un paradosso che esprime il pensiero comune circa il nostro argomento.

2. Cos'è veramente l'aborto procurato?

Per poter comprendere cosa sia l'aborto occorre chiarire quando vi sia vita umana. Qui il concetto di vita umana non è filosofico, ma scientifico. Dunque è evidente che si debba far riferimento alla biologia per avere una risposta, essendo l'uomo un essere vivente. Nel 2021 è stato pubblicato uno studio² dal ricercatore americano Steven Andrew Jacobs, dell'Università di Chicago, che ha coinvolto più di 5.577 biologi. Molti non erano religiosi, né *pro-life*. Eppure, a partire dalla domanda, dal punto di vista biologico "quando inizia la vita di un essere umano?", il 97% dei biologi intervistati (5.337 su 5.577) ha risposto "a partire dalla fecondazione".

La fecondazione è l'inizio di quel processo in atto che chiamiamo vita, prima del quale non c'è l'essere umano. Il concetto sociale di persona non può essere disgiunto dalla sua esistenza corporea e dalla realtà biologica dell'individuo. Infatti, in caso contrario "persona" potrebbe diventare una pericolosa etichetta, rimovibile a piacimento e utilizzabile contro l'uomo stesso. Si arriverebbe a discriminare tra chi è giusto rispettare e chi può essere spogliato della propria dignità.

¹ Stiles, J., & Jernigan, T. L. (2010). *The Basics of Brain Development*. *Neuropsychology Review*, 20(4), 327–348. «Il cervello umano alla nascita è ancora in gran parte in via di maturazione, con un'evoluzione strutturale e funzionale che prosegue per molti anni» (Stiles & Jernigan, 2010, p. 327).

² *The Scientific Consensus on When a Human's Life Begins*, Issues in Law & Medicine, 2021.

Allora, insieme a Gianna Jessen - una delle poche sopravvissute all'aborto volontario di tipo salino, oggi attivista pro-life - possiamo dire che l'aborto distrugge la persona umana in sviluppo, eliminando quel DNA originario e unico,³ all'interno del quale si trovano già le caratteristiche personali basilari. Quindi, a tutti gli effetti, l'aborto procurato è l'uccisione della persona non ancora nata.

Oggi Gianna Jessen promuove la difesa degli innocenti che, come lei, rischiano di essere soppressi. Già ora sono centinaia di migliaia le donne e gli uomini che avrebbero cambiato radicalmente le nostre vite e la nostra società. Essi non sono mai nati.

3. La morte del pensiero collettivo

Il passaggio da crimine a diritto, per quanto riguarda l'aborto volontario e la totale mancanza di senso critico di gran parte della popolazione, indica una morte progressiva del pensiero, sempre più condizionato dai mezzi di comunicazione e sospinto all'omologazione sociale.

L'aborto volontario è frutto di una specifica direzione socio-filosofica che persegue la libertà dell'individuo quale unico fondamento dell'agire; una libertà autodeterminante, i cui limiti non sono specificati. Eppure la libertà non può esistere senza verità. Il suo fine è l'autentica realizzazione del soggetto che non può compiersi senza una corretta visione etico-antropologica dell'uomo: la libertà non serve per agire male, ma per vivere nel bene. In caso contrario porta solo all'autodistruzione.

In questo caso si pensa erroneamente che il valore delle azioni non stia in queste, ma nel criterio dell'azione libera in sé: sono libero dunque posso fare ciò che voglio. In questo modo, la libertà si deforma sempre più come volontà del singolo di imporsi. Tuttavia, la scelta non può giustificare l'omicidio.

Inoltre è bene ricordare come la percezione – del tutto culturale e non giuridica – dell'aborto come diritto, indichi un cedimento profondo della democrazia stessa. La democrazia si basa sul rispetto delle minoranze e di tutti i cittadini; allora perché questo non avviene per coloro che, pur essendo già tra noi, devono ancora vedere la luce?

Come già sottolineato, se si perde il contatto con la razionalità e la verità pretendendo che il principio di maggioranza le sostituisca, prepariamo la strada per un nuovo autoritarismo basato su una concezione antropologica errata, una maggioranza di tiranni pronti a “fare” la propria verità da imporre come credo ideologico.

Questo tipo di morte del pensiero indica una radicale fragilità morale della nostra società, che si proietta anche in ambito politico ed economico. Infatti, anche se le questioni cambiano, si utilizzano gli stessi valori negativi, lo stesso *modus operandi*, che sono causa di quella che può essere considerata la più grande strage di innocenti, presentata come bene necessario e “diritto acquisito”, del XXI secolo.

³ Alberts, B. et al. (2022). *Molecular Biology of the Cell* (7th ed.). New York: Garland Science. «The fertilized egg contains the complete genetic instructions necessary to direct the development of a complex organism.»

Bibliografia:

Alberts, B., et al. (2022). *Molecular Biology of the Cell*. 7th ed. New York: Garland Science.

Jacobs, S. A. (2021). "The Scientific Consensus on When a Human's Life Begins." *Issues in Law & Medicine*, 36(2).

Lejeune, J. (2000). *La nobiltà della persona*. Milano: Edizioni San Paolo.

Stiles, J., & Jernigan, T. L. (2010). "The Basics of Brain Development." *Neuropsychology Review*, 20(4), 327-348.